

Original paper

VARIATIV YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARNING DIALOGIK NUTQINI RIVOJLANTIRISH DOLZARB MASALALARI

© R.B. Turapova¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Dialogik nutq – muloqot jarayonida o'z fikrini ifodalash, suhbatdoshni tushunish va muloqotni samarali davom ettirish qobiliyatini shakllantirishdir. Variativ yondashuv asosida bu ko'nikmalarni rivojlantirish o'quvchilarning muloqot madaniyatini, ijodiy fikrlashini va ijtimoiy kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi.

MAQSAD: ushbu maqola variativ yondashuv asosida o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish masalalarini tahlil qilish, samarali metod va texnologiyalarni aniqlash hamda ta'lim jarayonida ularning qo'llanilish imkoniyatlarini ko'rsatishga qaratilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR:

- Ilmiy adabiyotlar tahlili – dialogik nutq va variativ yondashuv bo'yicha xalqaro va mahalliy tadqiqotlar o'rganildi.
- Empirik tadqiqotlar – maktab o'quvchilari bilan eksperimental mashg'ulotlar o'tkazilib, natijalar baholandi.
- So'rov va intervyu – o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida so'rovnomalar tashkil etildi.
- Taqqoslash va kuzatish – turli metodlarning samaradorligi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, variativ yondashuv asosida dialogik nutqni rivojlantirishda quyidagi omillar muhim rol o'ynaydi:

- Kommunikativ o'yinlar va rolli mashg'ulotlar – o'quvchilarni muloqotga faol jalb qilish orqali nutqiy faollikni oshirish.
- Muammoli ta'lim metodlari – muhokamalar, bahs-munozaralar orqali o'quvchilarning tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish.
- Multimediya texnologiyalari – video, audio va raqamli resurslar yordamida muloqot jarayonlarini takomillashtirish.
- Differensial yondashuv – har bir o'quvchining individual xususiyatlarini inobatga olib, mos uslub va materiallar tanlash.

XULOSA: variativ yondashuv dialogik nutqni rivojlantirishda samarali metodlardan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonida bu yondashuvdan foydalanish o'quvchilarning muloqot madaniyatini oshirish, ijtimoiy moslashuv darajasini yuksaltirish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tayanch soʻzlar: variativ yondashuv, dialogik nutq, kommunikativ kompetensiya, muloqot madaniyati, interfaol metodlar, taʼlim texnologiyalari.

Iqtibos uchun: Turapova R.B. Variativ yondashuv asosida oʻquvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish dolzarb masalalari// Inter education & global study. 2025. №3. B.279-288.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ВАРИАТИВНОГО ПОДХОДА

© Р.Б. Турапова¹✉

¹ Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ. в современном образовательном процессе развитие диалогической речи у учащихся имеет важное значение. Диалогическая речь — это способность выразить свои мысли в процессе общения, понимать собеседника и эффективно продолжать коммуникацию. Развитие этих навыков на основе вариативного подхода способствует формированию культуры общения, креативного мышления и социальной компетентности учащихся.

ЦЕЛЬ. Данная статья посвящена анализу вопросов развития диалогической речи учащихся на основе вариативного подхода, выявлению эффективных методов и технологий, а также определению возможностей их применения в образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной литературы – изучены международные и национальные исследования по диалогической речи и вариативному подходу. Эмпирические исследования – проведены экспериментальные занятия с учащимися, результаты которых были оценены. Опрос и интервью – проведены анкетирования среди учителей и учащихся. Сравнение и наблюдение – оценена эффективность различных методов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ. результаты исследования показывают, что при развитии диалогической речи на основе вариативного подхода ключевую роль играют следующие факторы: Коммуникативные игры и ролевые упражнения – активное вовлечение учащихся в процесс общения способствует повышению речевой активности. Методы проблемного обучения – дискуссии и дебаты развивают критическое и самостоятельное мышление учащихся. Мультимедийные технологии – использование видео-, аудио- и цифровых ресурсов для совершенствования процессов общения. Дифференцированный подход – учет индивидуальных особенностей каждого учащегося для выбора подходящих методов и материалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. вариативный подход является одним из эффективных методов развития диалогической речи. Его использование в образовательном

процессе способствует повышению культуры общения, социальной адаптации и развитию навыков самостоятельного мышления у учащихся.

Ключевые слова: вариативный подход, диалогическая речь, коммуникативная компетентность, культура общения, интерактивные методы, образовательные технологии.

Для цитирования: Турапова Р.Б. Актуальные вопросы развития диалогической речи учащихся на основе вариативного подхода // Inter education & global study. 2025. №3. С. 279-288.

ACTUAL ISSUES OF DEVELOPING STUDENTS' DIALOGIC SPEECH BASED ON A VARIATIVE APPROACH

© Ra'no B. Turapova¹✉

¹ Termiz State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION. in modern education, the development of students' dialogic speech plays a crucial role. Dialogic speech refers to the ability to express one's thoughts during communication, understand the interlocutor, and effectively continue the conversation. Developing these skills based on a variative approach enhances students' communication culture, creative thinking, and social competence.

AIM: this article aims to analyze the issues of developing students' dialogic speech through a variative approach, identify effective methods and technologies, and explore their application in the educational process.

MATERIALS AND METHODS: analysis of scientific literature – international and national studies on dialogic speech and variative approaches were examined. Empirical research – experimental lessons were conducted with students, and the results were evaluated. Surveys and interviews – questionnaires were conducted among teachers and students. Comparison and observation – the effectiveness of various methods was assessed.

DISCUSSION AND RESULTS: the research findings indicate that several key factors play a significant role in developing dialogic speech through a variative approach: Communicative games and role-playing exercises – actively engaging students in conversation increases speech activity. Problem-based learning methods – discussions and debates help develop critical and independent thinking. Multimedia technologies – using video, audio, and digital resources enhances communication processes. Differentiated approach – considering individual characteristics of students to select appropriate methods and materials.

CONCLUSION: the variative approach is an effective method for developing dialogic speech. Its application in the educational process contributes to improving communication culture, social adaptation, and students' independent thinking skills.

Keywords: variative approach, dialogic speech, communicative competence, communication culture, interactive methods, educational technologies.

For citation: R.a'no B. Turapova Actual issues of developing students' dialogic speech based on a variative approach // Inter education & global study. 2025. №3. pp. 122–131.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Dialogik nutq o'quvchilarning fikrlarini aniq va mantiqiy ifodalash, suhbatdoshni tushunish hamda samarali muloqot olib borish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu ko'nikmalar nafaqat til o'rganish jarayonida, balki ijtimoiy hayotda ham muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim jarayonida dialogik nutqni rivojlantirishga qaratilgan turli yondashuvlar mavjud bo'lib, ularning samaradorligi o'quvchilarning individual xususiyatlari, ta'lim tizimining talablari va metodologik usullarga bog'liqdir. Shundan kelib chiqib, variativ yondashuv zamonaviy ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. Variativ yondashuv o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olib, ta'lim jarayonini moslashtirishga imkon yaratadi. Ushbu yondashuv asosida dialogik nutqni rivojlantirish orqali o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini oshirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va ularni ijtimoiy muloqotga tayyorlash mumkin.

Ushbu maqolada variativ yondashuv asosida o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda samarali metod va texnologiyalar, shuningdek, ushbu yondashuvni ta'lim jarayonida qo'llash imkoniyatlari o'rganiladi.

Variativ yondashuv (yoki moslashuvchan yondashuv) ta'lim tizimida bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda o'qitish va tarbiya jarayonini tashkil etishga asoslanadi. Bu yondashuv o'quvchilarning ehtiyojlari, qobiliyatlari, va intellektual rivojlanish darajasiga mos ravishda ta'lim metodlarini va usullarini tanlashni ko'zda tutadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu yondashuv, ayniqsa, dialogik nutqning rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega [18; 67-b].

Variativ yondashuvning shakllanishi ta'lim nazariyasida turli davrlarda paydo bo'lgan individual yondashuv g'oyalari va psixologik konsepsiyalar bilan chambarchas bog'liq. Bu yondashuvning rivojlanishi insonning individual xususiyatlarini, shaxsiy ehtiyojlarini va ta'limga bo'lgan talablari o'zgarishini hisobga olish zaruriyati bilan izohlanadi.

Manbalarni tahlili va boshqa tadqiqotchilarning asarlarida turli yondashuvlarni batafsil ko'rib chiqish imkoniyatini tug'dirdi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirish jarayoni yurtimiz ta'lim tizimining umumiy rivojlanishida ham muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda umumiy ta'lim tizimida takomillashtirish ishlari amalga oshirib borilmoqda. Maktab o'quvchilarining universal ta'lim faoliyatini (umumiy dialogik nutq ko'nikmalarini) rivojlantirish uchun dasturlarning konseptual asoslari va tartibga soluvchi hududiy, tuman, shahar va maktab ichidagi qo'llab-quvvatlash ishlab chiqildi [19.49-b].

Hozirgi vaqtda ta'lim sifatini oshirishga yordam beradigan ta'lim texnologiyalari va metodlari ishlab chiqilib, amaliyotga tadbiiq etib borilmoqda, jumladan o'quvchilarda dialogik nutq ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish ham e'tibordan chetda qolmayapti. Variativ yondashuvning nazariy tahlili bu jarayonda alohida ahamiyatga ega, chunki u o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish orqali nutqiy faoliyatlarini samarali rivojlantirishga yordam beradi. Variativ yondashuv, o'z navbatida, o'quvchilarning nutqiy muloqotda ishtirok etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi va bu jarayonda ta'limning yangilanishi, yangi metod va texnologiyalarni qo'llash muhim o'rin tutadi.

Davlat ta'lim standartlari talablarining amalga oshirilgan tarkibiy tahlili natijasida shakllanish va rivojlanish kabi ma'nolarga o'xshash tushunchalar eng ko'p ishlatiladiganlar orasida ekanligi aniqlangan. Mavzu doirasidagi muammoning mohiyatini oshishga kirishishdan avval boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirishda dialogik nutq faoliyatining mohiyatiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da nutq arabcha so'z bo'lib, "1. so'z, nutq, gap; 2. insonning o'z fikrini, his-tuyg'ularini, g'oyalarni so'z orqali ifodalash jarayoni" deb keltiriladi. Dialogik nutq esa ikki yoki undan ortiq shaxslar o'rtasida o'zaro muloqotni anglatadi, ya'ni bir-biriga savollar berish, javoblar olish va fikr almashish jarayonidir. Dialogik nutq muloqotning samarali shakli bo'lib, unda suhbatdoshlarga bir-birining fikrini tinglash va o'z fikrlarini ifodalash imkoniyati yaratilib, o'rganish va rivojlanish jarayonlarini ta'minlaydi [20; 67-b].

XVIII asrda pedagoglar o'quvchilarning so'z va fikrlarini emas, balki mulohaza yuritishni, kuzatishlar olib borishni va dalillar izlash va topishni o'rgatishar edi. O'sha davr pedagoglarining jamiyatdagi o'rne va vazifalarini nemis pedagogi A. Distervegning quyidagi fikrlari bilan baholaymiz: "Yomon o'qituvchi haqiqatni taqdim etadi, yaxshisi esa uni topishni o'rgatadi." Bu fikrlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirishda variativ yondashuvning ahamiyatini ko'rsatadi. Variativ yondashuv metodlari o'quvchilarning fikr va mulohazalarini o'rganish, kuzatishlar olib borish va o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashga qaratilgan. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning nutqiy faoliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Nutqni rivojlantirishda, ularning o'z fikrlarini erkin va aniq ifoda etishi, fikrlar almashish, savol-javob va muhokama qilish jarayonlari muhim o'rin tutadi. Variativ yondashuv bu jarayonni turli usullar va metodlar bilan boyitishga yordam beradi [20; 156-b].

Dastlab dialogik nutq usuli tabiiy fanlar doirasida vujudga kelgan. Bu usulning rivojlanishi asosan psixologiya va pedagogika fanlarida amalga oshirilgan. Tabiiy fanlar, ayniqsa psixologiya, o'quvchilarning fikr almashishi, muloqot qilish va o'zaro interaksiya qilish jarayonlarini o'rganish orqali dialogik nutqni ta'lim jarayoniga kiritishga imkon yaratgan. So'nggi yillarda esa, bu usul turli sohalarda, xususan pedagogikada o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda keng qo'llanilmoqda. XX asrning boshlarida pedagogik tizim sifatida shakllandi. Keyinchalik, olimlar boshqa sohalarda ham dialogik nutqni o'rganish zarurligini ilmiy izlanishlari orqali ko'rsatdilar. Bu

mavzuda bir qator munozaralar bo'lishiga qaramasdan, pedagoglarimiz tajriba orqali ushbu tizimni aynan boshlang'ich sinflarda qo'llashning samarali ekanligini tasdiqladilar, chunki kichik yoshdagi o'quvchilar tabiatan faol, qiziquvchan va yangiliklarni izlash, tadqiq qilish hamda tushunishga intiladilar. Bu jarayonlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirishda variativ yondashuvning nazariy tahlili orqali ham aks etadi[21.98-b]. Variativ yondashuv metodlari o'quvchilarga dialogik nutqni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi, bu esa ularning o'z fikrlarini erkin va aniqlik bilan ifodalashga yordam beradi. Natijada, o'quvchilarni muloqotga, o'zaro fikr almashishga, savollar berishga va javoblar olishga rag'batlantirish mumkin bo'ladi.

Yunon faylasuflari Platon va Aristotelning qarashlari ta'lim jarayonining rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, ular o'quvchilarning tabiiy qobiliyatlarini hisobga olish va ularga mos ta'lim shakllarini yaratishga intilganlar. Bu g'oya variativ yondashuvning nazariy tahlilida ham o'z aksini topadi, chunki variativ yondashuv o'quvchilarning turli ehtiyojlari, qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olib, ularning dialogik nutqini rivojlantirishda turli metod va strategiyalarni qo'llashga imkon yaratadi [22; 36-b].

O'quv tadqiqoti usullari o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish jarayonida qo'llaniladi. Ta'kidlovchi tadqiqot o'quvchilarga muloqotda o'z fikrlarini ifodalashda asosiy elementlar (rang, tus, shakl va boshqalar) haqida aniq ma'lumot berishga yordam beradi. Mantiqiy tadqiqot esa o'quvchilarni savollarni qo'yish va javoblarni tahlil qilish orqali sabab-natija munosabatlarini tushunishga o'rgatadi. Umumlashtiruvchi tadqiqot metodlari o'quvchilarning kuzatish va tajribalar asosida dialogik nutqning asosiy qonuniyatlarini o'rganishlariga yordam beradi. Bu jarayonlar variativ yondashuv yordamida o'quvchilarning muloqotdagi erkinligini va aniqligini oshiradi.

Renessans davrining ta'lim va shaxsni rivojlantirishga qaratilgan g'oyalari o'quvchilarning dialogik nutqini shakllantirishda ham asosiy yondashuv sifatida qaraladi. Renessansda insonning tabiiy imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilgan fikrlar o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin va aniq ifodalash imkoniyatlarini yaratadi. Dialogik nutqning rivojlanishi o'quvchilarning muloqotda faol ishtirok etishi, savollar berishi va o'zaro fikr almashishi orqali amalga oshiriladi, bu esa variativ yondashuv yordamida shakllanadi. Renessans davri ta'limining asosiy tamoyillari bo'lgan erkinlik va kreativlik dialogik nutqni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi [21; 78-b].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirishda variativ yondashuvning nazariy tahlili ta'lim jarayonida ijodiy faoliyatni tashkil etishning muhim aspektlarini ko'rsatadi. Bu mavzu, o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda variativ yondashuvni qo'llashning samaradorligini tahlil qiladi, shuningdek, o'quv jarayonida ijodiy faoliyatni loyihalashning tashkilot tizimi va metodologik asoslarini o'rganadi. Variativ yondashuv, o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olib, ularning nutqiy faoliyatini boshqarish, rivojlantirish va nazorat qilishning turli usullari va vositalarini taklif etadi.

Shu bilan birga, o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik amaliyotda o'zni, ularni mustahkamlash uchun zarur bo'lgan metodik vositalar va o'quv

materiallarini yaratish kabi masalalar o'rganiladi. O'quvchilar uchun muvaffaqiyatli dialogik nutqni shakllantirishda ularning faolligini rag'batlantiruvchi ta'lim texnologiyalari va pedagogik yondashuvlar ahamiyatini ta'kidlash lozim.

Variativ yondashuv, o'quvchilarni nutqiy faoliyatga yo'naltirishda, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega. Bunda, o'quv materiallarining tarkibi, darsning tashkil etilish usuli, o'quvchilarning real bilish imkoniyatlari va individual xususiyatlarini hisobga olish muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishda dialogik nutqni rivojlantirishning integratsiyalashgan usullarini qo'llash lozim.

Renessans davrining buyuk insonparvar faylasufi va pedagogi Erazm Rotterdamskiy fikricha, o'quvchilar dialogik nutqining rivojlanishini ta'minlashda variativ yondashuvning nazariy tahlili o'quvchilarning fikrlash, nutqiy va ijtimoiy faoliyatlarini rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega. Rotterdamskiy, o'zining falsafiy qarashlarida, insonlarning axloqiy va intellektual rivojlanishida turli xil yondashuvlarning muhimligini ta'kidlagan. U, ta'lim jarayonida o'quvchilarni yangi bilimlarga o'rgatishda variativ yondashuvni qo'llash orqali ularning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishning samaradorligini ko'rsatadi [22; 59-b].

Variativ yondashuvning nazariy tahlili boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirishda individual yondashuvni ta'minlashni nazarda tutadi. Bu yondashuv o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishda, ularning o'zaro munosabatlarini va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishda yordam beradi. O'quvchilarni nutqiy faoliyatga jalb etishning turli usullari, metodlar va vositalarini qo'llash orqali ularning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bu jarayonda, o'quvchilarning bilish imkoniyatlarini hisobga olish, ularning fikrlash jarayonlarini rag'batlantirish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish alohida ahamiyatga ega [22; 146-b]. Shu bilan birga, variativ yondashuv pedagogik jarayonda o'quvchilarni individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga qarab ta'lim berishning samarali usullaridan biridir. O'quvchilarning ijtimoiy, axloqiy va mantiqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun bu yondashuvning nazariy tahlili o'quvchilarning nutqiy faoliyatini tashkil etishda yangi metodologiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi.

R.Shodiyev tadqiqot ishlarida o'z asarlarida o'quvchilarni nutqiy faoliyatga jalb etishda individual yondashuvning ahamiyati, har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, ularning nutqiy va ijodiy faoliyatini rag'batlantiruvchi metodlar samarali natijalarga olib kelishini ta'kidlaydi [20; 49-b].

Sh. Nurullayeva o'quvchilarni ijodiy va tanqidiy fikrlashga yo'naltirishda metodik vositalarning muhimligini ta'kidlaydi. Tadqiqotchining fikricha, boshlang'ich ta'limda variativ yondashuv yordamida o'quvchilarning o'z-o'zini anglash, fikr va his-tuyg'ularini ifoda etish qobiliyatlari rivojlanadi. Dialogik nutqni rivojlantirishda, o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin va aniq ifodalash imkoniyatlarini yaratish zarur deb hisoblaydi [21; 39-b].

A.Hamrayev ijodiy yondashuvni pedagogik jarayonda ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishda samarali vosita deb biladi. Uning fikricha, o'quvchilarni

dialogik nutqiga yo'naltirishda turli o'quv elementlari va metodlar orqali nutqiy faollikni rag'batlantirish muhimdir. Bu jarayon o'quvchilarning o'zaro fikr almashish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi deb ta'kidlaydi [22; 50-b].

N. Isakulovning fikricha, ta'lim jarayonida o'quvchilarga turli muloqot shakllarini o'rgatish, ularning nutqiy faoliyatini samarali boshqarish imkoniyatlarini yaratadi. Bu yondashuv o'quvchilarga o'z nutqlarini turli kontekstlarda muvaffaqiyatli foydalanish imkonini beradi [23; 69-b].

F. Sodiqova boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirishda, ularning individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olish zarurligini ta'kidlaydi. U, o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirishda metodik yondashuvlarning farqlanishi va turli pedagogik vositalarni qo'llashning ahamiyatini ko'rsatadi [24; 38-b].

R. A. Shodiev o'quvchilarning mantiqiy fikrlashlarini rivojlantirishda variativ yondashuvning ahamiyatini tushuntiradi. Uning fikricha, o'quvchilarning fikrlarini aniq va to'g'ri ifodalashlari uchun dialogik nutqni rivojlantirish zarur. U, o'quv jarayonida muloqotga asoslangan ta'lim metodlarini qo'llashni tavsiya etadi [25; 78-b].

K. Qosimova, variativ yondashuvni o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim vosita deb biladi. U, o'quvchilarni muloqotga qaratilgan faoliyatlarga jalb etish, ularning o'z fikrlarini aniq ifodalashini rag'batlantirishni ta'kidlaydi [26;38-b]. M. Hamdamova boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy faoliyatini rivojlantirishda ularning individual imkoniyatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'quv materiallari va metodlarni diqqat bilan tanlash lozim [27; 69-b]. O. Roziqov variativ yondashuvning o'quvchilarning ijtimoiy faoliyatini rivojlantirishdagi rolini ta'kidlaydi. U, dialogik nutq orqali o'quvchilarning o'zaro fikr almashish ko'nikmalarini shakllantirishni zarur deb biladi. S. Xolmatova o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. U, o'quv jarayonida turli muloqot shakllari, so'zlashuv usullarini qo'llashni o'rgatishni maqsadga muvofiq deb biladi [28; 34-b].

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun interaktiv metodlar muhimligi haqida U. Masharipova alohida ta'kidlaydi. U, o'quvchilarning muloqotdagi faolligini va o'zaro munosabatlarini rivojlantirishda variativ yondashuvning samarali ekanligini ko'rsatadi [29;56-b]. X. Bakiyeva, variativ yondashuvning o'quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishdagi rolini ta'kidlaydi. Uning fikricha, o'quvchilarga bir nechta muloqot shakllarini o'rgatish orqali ularning fikrlash jarayonini rag'batlantirish mumkin [30;39-b]. S. M. Zokirova, dialogik nutqning pedagogik ahamiyatini o'quvchilarning umumiy rivojlanish jarayonidagi rolini ko'rsatadi. U, o'quvchilarni nutqiy faoliyatga jalb etishda variativ yondashuvni qo'llashning samaradorligini tasdiqlaydi [31.38-b].

Pedagogik olim N. Q. Sobirova o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda, ularning individual xususiyatlariga mos metodlarni tanlashning zarurligini ta'kidlaydi. U, variativ yondashuvni pedagogik faoliyatda qo'llashning samarali usullari haqida fikrlar bildiradi [32; 48-b]. Tadqiqotchi N. Q. Olimova o'quvchilarning ijtimoiy

faoliyatini rivojlantirishda, dialogik nutqning asosiy vazifalari haqida fikr yuritadi. Uning fikricha, o'quvchilarni nutqiy faollikka yo'naltirishda muloqotning o'rnini katta deb biladi [33;78-b].

Tadqiqotchi N. M. Fattokhova, o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llashning ahamiyatini ta'kidlaydi. U, o'quvchilarning nutqiy faoliyatini boshqarish uchun innovatsion usullarni ishlab chiqadi [34;38-b].

Yuqoridagi ma'lumotlarni tahlili shuni ko'rsatadiki, dialogik nutqni rivojlantirish borasida maktab ta'lim mazmuni va o'quvchilarni nutq faoliyatiga yo'naltirish tizimiga o'zgartirishlar kiritish lozimligini ko'rsatadi. Shuning uchun ishimizning asosiy maqsadi variativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirishning pedagogik texnologiyalarini amaliyotga tadbiiq etish va yuqori samaradorlikka erishish hisoblanadi.

Variativ yondashuv so'zi turli usullar, yondashuvlar va metodlarni qo'llashni anglatadi, bu esa ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini va ularning dialogik nutqini rivojlantirishdagi farqliliklarini hisobga olishni nazarda tutadi. Variativ yondashuv yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirish, ularga muloqot qilish va o'z fikrlarini aniq ifodalash imkoniyatlarini yaratish maqsadga muvofiqdir.

Variativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirish jarayonida o'quvchilarga turli usullar va metodlarni taqdim etish zarur. Bu metodlar orqali o'quvchilar o'zaro muloqotga kirishib, savol-javoblar orqali fikr almashadilar. Shunday qilib, dialogik nutqni rivojlantirishda, o'quvchilarni turli savollar va mavzular atrofida muloqotga jalb qilish orqali ularning fikrlash jarayoni va nutqiy faoliyatini yanada boyitish mumkin.

O'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirishda variativ yondashuvning muhim ahamiyatga ega ekanligi shundaki, o'quvchilar o'zaro muloqotda va suhbatlarda turli nuqtai nazarlarni o'rganib, o'z fikrlarini erkin ifodalashga o'rganadilar. Ushbu jarayonda o'quvchilar turli masalalar va savollar atrofida fikr almashish orqali, o'ziga xos yechimlarni topadilar va shu bilan birga o'z dialogik nutqlarini shakllantiradilar.

Shunday qilib, variativ yondashuv orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirish jarayonida turli usullar va metodlar yordamida samarali ta'lim jarayonini tashkil etish, o'quvchilarning fikrlash va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bu yondashuv nafaqat o'quvchilarning nutqiy faoliyatini yaxshilaydi, balki ularning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirish borasida o'quv ta'lim tizimi va o'quvchilarni bu faoliyatga yo'naltirishda o'zgartirishlar kiritish zarurligini ko'rsatadi. Shuning uchun ishimizning asosiy maqsadi variativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirishning pedagogik texnologiyalarini amaliyotga tadbiiq etish va yuqori samaradorlikka erishish hisoblanadi.

Variativ yondashuv asosida, o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish jarayoni bir necha bosqichni o'z ichiga oladi. Bu jarayon, avvalo, o'quvchilarga turli usullar, metodlar va yondashuvlarni tanlash imkoniyatini yaratadi. Variativ yondashuvning afzalligi shundaki, o'quvchilarni muloqotga kirishish, o'z fikrlarini ochiq ifodalash va boshqa shaxslar bilan samarali dialog o'rnatishga undaydi.

Dialogik nutqini rivojlantirish jarayonida, o'quvchilarga turli masalalar atrofida o'zaro fikr almashish imkoniyatlari beriladi. Shu bilan birga, o'quvchilar o'zaro suhbatda savollarni qo'yish, javoblar berish va muammolarni hal qilishga o'rganadilar. Bu usul o'quvchilarning ijodiy fikrlashini, muammolarni tahlil qilish va yechimlar topish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Variativ yondashuv orqali o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirishda, ular biror mavzu yoki muammoni o'rganish jarayonida turli nuqtai nazarlarni o'rganib, o'z fikrlarini erkin ifodalashga o'rganadilar. Shunday qilib, o'quvchilar o'zaro muloqotda turli qarashlarni tinglash va ularga munosabat bildirish orqali o'z dialogik nutqlarini shakllantiradilar. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirishda, variativ yondashuv asosida ta'lim jarayonida metodlar va vositalarni tanlashda farqliliklar hisobga olinadi. Bu orqali o'quvchilarning muloqotdagi faoliyatini boyitish, ularning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beriladi. Shunday qilib, variativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining dialogik nutqini rivojlantirishda turli metodlar va usullar yordamida samarali ta'lim jarayonini tashkil etish, o'quvchilarning fikrlash va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bu yondashuv nafaqat o'quvchilarning nutqiy faoliyatini yaxshilaydi, balki ularning mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Vygotskiy L.S. Myshlenie i rech. – Moskva: Labirint, 1999. – 352 b.
2. Bakhtin M.M. Problemy poetiki Dostoevskogo. – Moskva: Sovetskaya Rossiya, 1972. – 384 b.
3. Leontyev A.A. Osnovy rechevoy deyatelnosti. – Moskva: Nauka, 1974. – 208 b.
4. Zimnyaya I.A. Psixologiya obucheniya inostrannym yazykam. – Moskva: Russkiy yazyk, 1991. – 224 b.
5. Galperin P.Ya. K metodike formirovaniya umstvennykh deystviy. – Moskva: Pedagogika, 1985. – 180 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Turapova Ra'no Barat qizi**, o'qituvchi [Турапова Рано Барат кизи, преподаватель]; **Ra'no B, Turapova** teacher manzil: Surxandaryo viloyati, Termiz, Islom Karimov ko'chasi, 228 [адрес: Сурхандарьинская область, Термез, улица Ислама Каримова, 228], [address: Surxondaryo region, Termez, Islam Karimov Street, 228].